

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
CREIN

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

Luzia Jucá

Sumário

1.	COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	3
2.	PRINCIPAIS DESTAQUES	4
3.	AÇÕES REALIZADAS	6
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES.....	9

**UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
CREIN**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2020

1. COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

O objetivo do presente relatório é fornecer informações sobre a Coordenadoria de Relações Internacionais (CREIN) à Administração Superior da Universidade do Estado do Pará (UEPA), a fim de que esta possa consolidar todas as informações referentes à atuação da gestão no decorrer do período 2017-2020.

A CREIN é responsável pelas relações internacionais e pela articulação da cooperação internacional entre a UEPA e instituições de ensino superior e pesquisa no mundo todo. Também é competência da CREIN cuidar da mobilidade acadêmica, a fim de que sejam cumpridas as normas institucionais relacionadas ao assunto, bem como as regras estabelecidas nos acordos de cooperação e nos diversos programas de mobilidade aos quais a UEPA está associada.

A atual Coordenadoria foi criada em janeiro de 2011 e atualmente funciona em uma sala no segundo andar do prédio da Reitoria, contando com um quadro composto por duas (02) servidoras.

Vale destacar que a Coordenadoria de Relações Internacionais não gerencia orçamento próprio, contando, portanto, com o apoio e recursos do Gabinete da Reitoria para implementar as ações previstas na Política de Internacionalização da UEPA.

2. PRINCIPAIS DESTAQUES

- No decorrer dos anos 2017 a 2019, foi realizada uma articulação junto à Universidade Técnica de Lublin, Polônia, visando assinatura e implementação do acordo internacional para o início do Projeto de Mobilidade Acadêmica **Erasmus+**, da União Europeia. A partir desse acordo, recebemos a visita de professores da Universidade de Lublin, culminando com a aprovação do projeto e, finalmente, a entrada da UEPA no Programa Erasmus+, importante ação de mobilidade internacional financiada pela União Europeia. Em 2019, foi enviado um docente da UEPA para ministrar um curso rápido na Universidade de Lublin.
- Em fevereiro de 2017, foram aprovados pelo CONSUN dois importantes documentos que estão diretamente ligados à CREIN: 1) a **Política de Internacionalização da UEPA** e 2) a **criação do Setor de Mobilidade Internacional**. O primeiro documento apresenta as ações e estratégias da UEPA para atingir patamares de internacionalização compatíveis com as atuais práticas de IES localizadas em todo o mundo e é indispensável para a participação das IES em projetos com recursos internacionais. O segundo documento ainda não foi de fato implantado, pois depende do preenchimento de cargos e alocação de espaço físico e equipamentos para que possa vir a funcionar adequadamente. O Setor de Mobilidade, vinculado à CREIN, deverá, juntamente com a PROGRAD, consolidar o conjunto de atividades necessárias para a mobilidade e apoio ao estudante estrangeiro, que venha a estudar na UEPA, bem como aos alunos da UEPA, participantes de programas de mobilidade interinstitucional, que venham a fazer uma parte de seus estudos nas universidades com as quais mantemos acordo de cooperação.
- Também no ano de 2017, foi elaborada e aprovada pelo CONSUN a Regulamentação das **Atribuições da CREIN**. À época, a Coordenadoria de Relações Internacionais ainda não possuía uma norma que regulamentasse suas ações e o documento veio finalmente preencher essa lacuna.
- Em março de 2017, foi realizada uma visita à Universidad de Sevilla, Espanha, visando negociar um acordo de cooperação que foi assinado em abril daquele ano e em novembro de 2018 foi feita visita à Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, em Lima, Peru, com a qual a UEPA já mantém acordo de cooperação, a fim de tratar de projetos de cooperação internacional. Esses foram os únicos deslocamentos para participação da CREIN em atividade internacional no exterior, no período 2017-2020, o que explica em parte a diminuição de novos acordos e parcerias internacionais iniciadas por esta Coordenadoria.

- Em abril de 2019, a CREIN organizou, em conjunto com a Universidade do Porto, nossa parceira internacional, o evento “Rec-Mat – Recognition Matters”, que reuniu em um encontro no CCNT gestores de instituições nacionais e internacionais para discutir o assunto de reconhecimento de créditos no âmbito da mobilidade internacional. O evento foi financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia.
- Ao longo de 2020, a CREIN, representada por sua Coordenadora, foi convidada a participar como palestrante em diversos eventos online, organizados por instituições locais e regionais. Destacam-se: palestra "A Internacionalização e seus Desafios. Como Conduzir?" durante o II ENINTER IFPA; palestra na UEPA - "A Internacionalização no Âmbito do Ensino Superior: Desafios e Ferramentas"; *live* “Internacionalização no Ensino Superior, organizada pela Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS), dentre outros.
- Por determinação da Administração Superior, a CREIN é responsável pela preparação e coordenação da seleção para os editais do Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM. A UEPA ofertou algumas vagas ao programa e teve a participação de três alunos: dois que vieram estudar na UEPA e outro que foi estudar em uma instituição do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que a mobilidade nacional abrange as IES brasileiras estaduais e municipais, associadas à ABRUEM.
- A Coordenadora de Relações Internacionais da UEPA representa as instituições de ensino superior da Região Norte no Conselho Deliberativo da **Associação Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI**. Os representantes regionais são eleitos para o cargo durante a realização das Assembleias Gerais da associação, para um período de dois anos. Vale ressaltar que a UEPA representa o segmento desde 2016, tendo sido reeleita em 2018.

Dentre as atribuições do representante regional está a organização dos **Encontros FAUBAI Regional Norte**, que foram realizados nos anos de 2017, em Rio Branco – AC, 2018, em Macapá – AP, 2019, em Palmas – TO e 2020 (online). Os encontros regionais da FAUBAI acontecem anualmente, com participação de gestores de relações internacionais da Região Norte. A atuação da CREIN inclui a organização e realização dos eventos, com o apoio das instituições associadas, dentre outras atribuições inerentes ao cargo.

Além da organização dos encontros regionais, a CREIN também participa ativamente das conferências internacionais anuais da FAUBAI. Vale destacar a realização, em 2019, da **FAUBAI Conference em Belém**, com a participação de mais de 500 gestores de instituições de ensino superior do mundo todo. A Reitoria da UEPA e a CREIN foram atores importante na organização desse grande evento, tendo apoiado a Direção Nacional da FAUBAI em todas as tratativas para que o evento obtivesse sucesso.

- A CREIN teve participação ativa na Comissão Interna da UEPA, durante toda fase de discussão e elaboração do Projeto Pedagógico, Assinatura do Termo com o Governo do Estado do Pará e lançamento no **Curso de Relações Internacionais** da UEPA.

A seguir, apresentamos alguns dados relevantes do período 2017-2020:

3. AÇÕES REALIZADAS

Quadro 01 - Ações de Cooperação Internacional 2017- 2020

Ação	Ano				
	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Acordos internacionais assinados	2	3	1	0	06
Organização de eventos internos	2	15	11	1	29
Participação em eventos externos e internacionais	5	3	2	0	10
Participação em eventos online	1	0	0	10	11
Alunos em mobilidade internacional	1	0	1	5	07

Fonte: CREIN/UEPA - 2021

Dentre as metas traçadas para a CREIN, constam a ampliação do número de acordos de cooperação internacional, particularmente com universidades ibero-

americanas, para oferta de mobilidade em países de língua espanhola. Ao analisar-se o Quadro 01, constata-se que, até a presente data, em 2021, foram assinados seis (06) novos acordos, dentre os quais três (03) são com IES de Portugal e Espanha, um (01) com a Ucrânia, um (01) com a França e um (01) acordo para concessão de bolsas pelo Banco Santander. A diminuição da alocação de recursos das entidades financiadoras da cooperação internacional no mundo todo e a redução dos recursos locais para a viabilizar a participação em eventos internacionais limitou de forma perceptível a realização de novas ações internacionais por parte da UEPA.

A CREIN organiza ainda apresentações e palestras para alunos e o corpo docente dos Centros da UEPA, a fim de divulgar suas atividades e oportunidades internacionais à comunidade interna da universidade. Além disso, realizamos apresentações a convite dos setores de relações internacionais de outras IES em Belém. Como mostra o Quadro 01, em 2018 e 2019 houve maior movimentação nesse sentido, sendo que em 2020 foram suspensas as apresentações presenciais, tendo sido substituídas por eventos online.

Além das apresentações à comunidade interna, a CREIN participa de eventos locais, regionais, nacionais e internacionais, ligados à internacionalização do ensino superior, notadamente nas conferências anuais regionais e internacionais da FAUBAI.

Quadro 02- Discentes da UEPA em Mobilidade Acadêmica – 2017-2020

	Ano	0	1	5	07
	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Alunos em mobilidade internacional	1	0	1	5	07

Fonte: CREIN/UEPA - 2021

Os resultados do Quadro 02 mostram que houve 07 (sete) alunos em mobilidade internacional durante o período de 2017 a 2020, significando uma redução no número de alunos que realizaram mobilidade internacional em anos anteriores. Conforme indicado no presente relatório, a conjuntura política e econômica do país tem influenciado diretamente na queda do orçamento dos órgãos de financiamento dos programas governamentais para mobilidade internacional, que são, sem dúvida, os principais responsáveis pelo fomento desse segmento. A ausência de oferta de novas bolsas de mobilidade internacional por parte de tradicionais parceiros da UEPA, tais como o Banco Santander, continua causando impacto significativo nessa que tem sido uma das principais atividades de internacionalização das instituições de ensino superior. A Coordenadoria de Relações Internacionais tem se esforçado ao máximo para buscar maior

capacitação interna, ainda que sem aporte de recursos financeiros, a fim de trazer para a UEPA programas e ferramentas que possam substituir as atividades que geralmente demandam maiores recursos.

Além disso, em 2020 o mundo todo necessitou se “reinventar” para fazer face aos imensos desafios ocasionados pela eclosão da pandemia COVID-19. Essa circunstância impactou de forma aguda todas as atividades de internacionalização das instituições de ensino. Continuamos a buscar novas ferramentas, tais como mobilidade virtual, internacionalização em casa, internacionalização de currículo, etc., além da capacitação de recursos humanos para continuar atuando na implementação das ações estratégicas de internacionalização na UEPA.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES

Para ampliar o número de ações de internacionalização, a UEPA precisa criar parcerias com instituições no exterior. Para isso, – e sendo a internacionalização uma “via de mão dupla” – a UEPA necessita realizar as ações constantes de sua Política de Internacionalização, particularmente aquelas relacionadas à criação de infraestrutura adequada à recepção de docentes, discentes e pesquisadores em mobilidade, tornando-se um polo de atração para seus parceiros.

Tal como mencionado anteriormente, observa-se no Quadro 01 que houve redução no número de acordos de cooperação internacional assinados, particularmente no ano de 2020, quando nenhum acordo foi negociado ou firmado. A explicação para a inexistência de novos acordos nesse último ano é, sem dúvida, a eclosão da pandemia Covid-19. Nos anos anteriores, no entanto, devido a limitações orçamentárias, não foi possível garantir a participação da UEPA nos eventos internacionais mais importantes, no Brasil e no exterior, ocasionando uma menor exposição da instituição junto a potenciais parceiros. É importante frisar também que o interesse de parceiros internacionais se dá na medida em que há fluxo de alunos, professores e pesquisadores e, para isso, a UEPA necessita desenvolver infraestrutura e capacitar recursos humanos a fim de oferecer condições de alojamento, estudo e pesquisa a alunos, professores, pesquisadores e técnicos oriundos do exterior.

Por outro lado, o Quadro 02 mostra sensível redução da mobilidade internacional, que é um dos principais eixos da internacionalização nas IES. A participação da Coordenadoria de Relações Internacionais em eventos nacionais e internacionais é fundamental para que a UEPA se mantenha no foco das atenções e possa, dessa maneira, atrair parceiros internacionais. Houve redução da participação em eventos nacionais e internacionais a partir de 2017, em decorrência do contingenciamento orçamentário imposta pelo governo estadual. Essa situação perdurou ao longo dos anos de 2018 e 2019. Em 2020, as atividades internacionais de forma presencial praticamente cessaram e ainda não há um prognóstico muito claro de que forma as atividades online irão afetar os processos de internacionalização acadêmica.

Conforme indicado em relatórios anteriores, para que a UEPA possa continuar avançando na direção da internacionalização, é necessário investir na capacitação de

recursos humanos treinados nas modernas ferramentas de internacionalização do ensino superior e uma maior inserção de ferramentas virtuais. Tal quadro deve incluir, além do gestor de relações internacionais, o Setor de Mobilidade Acadêmica, coordenado por uma pessoa com experiência em relações internacionais, no envio e acolhimento de discentes e docentes e fluência pelo menos no idioma inglês ou espanhol.

É de fundamental importância ainda a criação e implementação de uma **Política Linguística** para a UEPA. Essa política deve envolver o curso de Letras e a participação mais ativa no programa Idiomas sem Fronteiras, do governo federal.

A **oferta de bolsas com recursos próprios** para envio de docentes, discentes, pesquisadores e técnicos em mobilidade para o exterior e a recepção de alunos, professores e pesquisadores internacionais na graduação e pós-graduação requer um acompanhamento especializado, além do apoio da coordenação dos cursos da UEPA, com a designação de monitores para orientar os alunos. Com uma estrutura ampliada e estável, a UEPA poderá se posicionar melhor perante a comunidade acadêmica internacional, atraindo alunos, professores e pesquisadores do mundo todo, bem como poderá ter maior receptividade por parte dessa mesma comunidade internacional para enviar docentes, discentes e mesmo servidores da UEPA para períodos de estudo ou de desenvolvimento de projetos de pesquisa e treinamento em instituições fora do país.

No quadro abaixo, algumas sugestões de metas e ações.

Quadro 03- Metas Futuras – CREIN

Meta	Ações Necessárias	Comentários
1. Implantação do Setor de Apoio ao Estudante de Mobilidade Acadêmica da UEPA	Implantar o setor (criado pela Resolução 3097/17-CONSUN), com espaço, infraestrutura e os recursos humanos necessários, conforme projeto disponível na CREIN.	A implantação do setor é essencial para a execução das ações previstas na Política de Internacionalização da UEPA e para a obtenção dos recursos da CAPES para essa área.

Meta	Ações Necessárias	Comentários
2. Criação da Política Linguística da UEPA	Com o envolvimento direto do Curso de Letras, criar a Política Linguística da UEPA e implantar programas de ensino de idiomas estrangeiros aos docentes, discentes e servidores da UEPA, bem como de ensino de português para estrangeiros.	As ações da Política Linguística devem estar harmonizadas com a Política de Internacionalização e constituem instrumentos essenciais para que esta seja efetivada.
3. Oferta de bolsas a alunos da UEPA para participar em programas de mobilidade	Provisionar fundos para ofertar bolsas aos candidatos da UEPA à mobilidade nacional e internacional.	Até o ano de 2020, contamos com bolsas do Banco Santander para mobilidade internacional e não foram alocados recursos para oferta de bolsas para mobilidade nacional.
4. Implementações de ações de “internacionalização em casa” – mobilidade virtual, internacionalização do currículo, dentre outras.	Garantir treinamento ao pessoal da CREIN, PROGRAD e cursos de graduação interessados.	Esta é uma ferramenta importante para as IES que desejam abrir uma linha de internacionalização "sem sair de casa", transformando essa atividade em um programa institucional. Iniciativas com base em cooperação com parceiros internacionais, mediante assinatura de acordos, tais como o COIL, BraVE, podem produzir notáveis efeitos de internacionalização, sem demandar grande volume de recursos. Para isso é necessário o engajamento dos docentes e que estes estejam plenamente aptos a interagir com os parceiros, em idiomas diferentes do português.

Fonte: CREIN/UEPA – 2021

Coordenadora de Relações Internacionais: Luzia Jucá

Assistente da Coordenação de Relações Internacionais: Danielle Silva da Silva (CREIN)

Responsável pela Elaboração deste Documento: Luzia Jucá (CREIN)

Local e Data: Belém, 17 de março de 2021.